

РАЗДЕЛ. МАШИНОСТРОЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442548>

УДК 621. 629.3

ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ

С.К. Тойгамбаев,

к.т.н., проф., кафедра техническая эксплуатация технологических машин и оборудования природообустройства

К.О. Соколов,

к.т.н., доц., кафедра техническая эксплуатация технологических машин и оборудования природообустройства,
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
г. Москва

E-mail: kokibaewich@yandex.ru

Аннотация: В статье предложена схема технологии диагностики и ремонта электрогидравлической форсунки топливной системы Common Rail, для получения более мелкодисперсной струй распыления топлива. Мелкодисперсность впрыска топлива позволяет, повысит детонационные характеристики. За счет более полного сгорания топлива повышается как мощность, так и экономичность двигателя в целом. Для этих целей была произведена полная разборка форсунки. Проанализирована каждая деталь, назначение и принцип работы, и рабочие поверхности для выявления всех конструктивных и эксплуатационных факторов, влияющих на рабочий процесс форсунки.

Ключевые слова: форсунка, установка, игла, поршень, плунжер, распылитель, давление

TESTING AND REGULATION OF DIAGNOSTIC PARAMETERS OF ELECTROHYDRAULIC NOZZLE

S.K. Toygambaev,

Ph.D., Prof., Department of Technical Operation of Technological Machines and Environmental Engineering Equipment

K.O. Sokolov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Technical Operation of Technological Machines and Environmental Equipment,

RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva,
Moscow
E-mail: kokibaewich@yandex.ru

Abstract: The article proposes a diagram of the technology for diagnostics and repair of an electro-hydraulic nozzle of the Common Rail fuel system, to obtain more finely dispersed fuel atomization jets. The finely dispersed fuel injection makes it possible to increase the detonation characteristics. Due to the more complete combustion of fuel, both the power and the efficiency of the engine as a whole increase. For these purposes, the injector was completely disassembled. Analyzed every detail, purpose and principle of operation, and working surfaces to identify all design and operational factors affecting the working process of the nozzle.

Key words: nozzle, installation, needle, piston, plunger, spray, pressure

Для выявления всех конструктивных и эксплуатационных факторов, влияющих на рабочий процесс форсунки, была произведена ее полная разборка и проанализирована каждая ее деталь и назначение, принцип работы и рабочие поверхности. Например, управляющий поршень (шток) форсунки управляет процессом открытия и закрытия иглы распылителя. По ходу работы форсунки, когда запорный клапан находится в закрытом положении, давление топлива в надплунжерной полости воздействует на верхний торец поршня, а его нижний конец при этом, упираясь в хвостовик иглы распылителя, препятствует впрыскиванию топлива через распыливающие отверстия. При открытии клапана надплунжерная полость разгружается и воздействием давления топлива в подыгольной полости распылителя происходит подъем иглы распылителя и, соответственно, впрыск топлива [1-3]. Структурными параметрами, определяющими рабочий процесс управляющего поршня, являются прецизионное сопряжение «плунжер-клапан», характеризуется гидроплотностью, обеспечивающей стабильность высокого давления в надплунжерной полости, и длина управляющего поршня, определяющая объем надплунжерной полости. Аналогичным образом были рассмотрены другие детали.

За структурные параметры были приняты те, которые самопроизвольно изменяются в процессе эксплуатации или корректируются путем регулировки при техническом обслуживании топливной системы. Например, гидроплотность плунжера (уменьшается из-за износа) или ход якоря (регулируется при помощи дистанционных шайб). К диагностическим параметрам были отнесены показатели, которые возможно измерить без разборки форсунки. Например, давление у входного штуцера (измеряется при

помощи датчика давления) или цикловая подача (оценивается стенда). Поэлементный анализ форсунки фирмы Bosch позволил описать 21 структурных и 6 диагностических параметров, показано на рисунке 1 [4, 5]. Были установлены способы оценки состояния каждого из структурных параметров – они могут быть определены непосредственно на двигателе (V), на стендах (X) или после разборки (O), соответственно, при этом рассматривалось, необходим ли при этом демонтаж и монтаж инжектора (W) или можно обойтись без данных операций (T). Изменение каждого из структурных параметров, возможно, производить путем замены деталей (3), их восстановления (B) или соответствующей регулировкой (P) [6-7].

Рисунки 1 – Структурные и диагностические (жирный шрифт) параметры электрогидравлической форсунки

Оценку влияния изменения каждого из структурных параметров форсунки на ее диагностические показатели рекомендуется осуществлять в соответствии со схемой, показанной на рисунке 2 [7]. Анализ полученной схемы показал, что воздействовать на диагностические параметры форсунки легче всего через изменение структурных параметров запорного клапана, т.к. параметры его работы.

Рисунки 2 – Взаимовлияние диагностических (показаны в центре) и структурных (показаны по краям) параметров (жирным шрифтом выделены параметры, относящиеся к запорному клапану) в большей мере определяют расход на управление, цикловую подачу, продолжительность впрыскивания и другие диагностические показатели, большинство из которых проверяется при дефектовке форсунок по заводской технологии

Технология ремонта форсунок топливной системы Common Rail:

005 Очистка. Наружные поверхности форсунки в сборе промывают в ванне типа ПИМ-640.160 моющим раствором МС-37 или дизельным топливом по ГОСТ 305. Во избежание попадания загрязнений во внутренние полости форсунки запрещается снимать защитные детали. Очистка прецизионных деталей проводится в ультразвуковых ваннах типа УЗВ, с последующей промывкой в бензине по ГОСТ 2084, обдувкой сжатым воздухом и смазкой профильтрованным дизельным топливом. Допускается очистка от нагароотложений запирающего конуса иглы распылителя щеткой из латунной проволоки, запирающего конуса корпуса распылителя и топливоподводящих каналов – чистиками, а распыливающих отверстий соплового наконечника распылителя – стальной проволокой соответствующего диаметра с последующей промывкой в бензине и смазыванием, профильтрованным дизельным топливом.

010 Разборка. Форсунку разбирают на специальном приспособлении или в тисках с губками из мягкого металла, соблюдая конструктивную технологическую последовательность. В случае заедания иглы в корпусе распылителя ее хвостовик зажимают в тисках с губками из мягкого металла и, поворачивая корпус распылителя, извлекают иглу. Корпус распылителя и

игла составляют прецизионную пару. Не допускается раскомплектовка корпуса распылителя с иглой.

015 Дефектация. Не подлежат техническому обслуживанию и направляются в ремонт форсунки, имеющие следующие дефекты:

– кольцевую выработку на торцевой поверхности корпуса форсунки;

– поломку установочных штифтов;

– трещины, сколы и обломы любого размера и расположения; – смятие и срыв более двух витков резьбы гаек распылителя, пружины, колпачка и штуцера;

– цвета побежалости и коррозию на прецизионных поверхностях корпуса и иглы распылителя.

020 Восстановление подвижности иглы. Подвижность иглы в корпусе распылителя восстанавливается нанесением, притирочной пасты АСМ-1/0 НОМ по ГОСТ 25593 на направляющие поверхности с последующей совместной притиркой иглы в корпусе распылителя. После промывки распылителя в бензине и смазки профильтрованным дизельным топливом проверяется плавность перемещения иглы в корпусе распылителя. Игла, выдвинутая из корпуса распылителя на 1/3 длины ее рабочей цилиндрической поверхности, должна плавно и безостановочно опускаться до упора под воздействием собственной массы при любом угле поворота вокруг своей оси относительно корпуса распылителя, установленного под углом 45° к вертикали. Местные сопротивления, препятствующие свободному перемещению иглы, не допускаются.

025 Сборка. Сборку форсунки начинается с установки распылителя. Резьбовые соединения затягивают динамометрическим ключом. Момент затяжки колпачка фиксатора 45 Нм. По окончании затяжки гайки распылителя проверяется легкость хода иглы. При встряхивании форсунки должны быть слышны удары иглы о корпус распылителя.

030 Испытание и регулирование. При контрольных испытаниях форсунок, проверяют: давление начала впрыскивания топлива; подвижность иглы распылителя; качество распыливания топлива; герметичность по запирающему конусу распылителя; герметичность уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости высокого и низкого давления форсунки; пропускная способность форсунки.

Проверка давления начала впрыскивания топлива. Давление начала вспрыскивания – давление топлива, необходимое для поднятия иглы распылителя. Давление начала впрыскивания определяется визуально по манометру прибора при нагнетании топлива в форсунку в момент впрыскивания. Момент максимального отклонения стрелки манометра и (или) максимального значения на дисплее в цифровой форме соответствует

давлению начала впрыскивания топлива. Величина давления начала впрыскивания топлива форсунками должна соответствовать значению 50 МПа в диапазоне частоты импульсов 10 Гц и длительности импульсов 2,5 мс. [7, 8].

Проверка подвижности иглы распылителя. Подвижность иглы распылителя – свойство иглы распылителя при впрыскивании топлива перемещаться в корпусе распылителя без прихватаывания и заеданий. Подвижность иглы проверяется прокачиванием топлива через форсунку, отрегулированную на номинальное значение давления начала впрыскивания, при плавном движении рукоятки прибора и частоте впрыскиваний 30-40 в мин-1. Впрыскивание топлива должно сопровождаться четким прерывистым звуком, характерным для соответствующего конструктивного исполнения распылителя при органолептическом способе оценки. Условиями, обеспечивающими появление звука, является отсутствие повышенного трения или прихватаывания иглы в корпусе распылителя [7, 8].

Проверка качества распыливания топлива. Основными параметрами, оценивающими качество распыливания топлива, являются: дисперсность распыливания, равномерность распределения частиц по поперечному сечению струи топлива (факелу распыленного топлива); угол рассеивания струи (факела) топлива (для штифтовых распылителей); направление струй топлива из распыливающих отверстий носика распылителя (для бесштифтовых распылителей). Основной принцип ухудшения качества распыливания топлива является зависание, т.е. потеря подвижности иглы (закрытый распылитель в этом случае работает как открытый, что приводит к плохому распыливаню топлива, особенно при низких частотах вращения коленчатого вала двигателя и нагрузках).

На качество распыливания топлива влияет также и герметичность распылителя по запирающему конусу корпуса распылителя. Качество распыливания топлива проверяется прокачиванием топлива через форсунку, отрегулированную на номинальное значение давления начала впрыскивания, при плавном движении рукоятки прибора и частоте впрыскиваний 60-80 в мин-1 и определяется по конусу рассеиваний струй топлива.

Топливо, выходящее из распыливающих отверстий носика распылителя, должно быть при визуальном наблюдении в туманообразном состоянии, без заметных отдельных капель, сплошных струек, легко различимых местных сгущений и равномерно распределяться по сечению струи в виде конусного факела (рис. 3). Конус распыленного топлива должен находиться в пределах 10-20°. Начало и конец впрыскивания должны быть четкими. Для штифтовых распылителей допускается видимость стержня струи топлива [7, 8].

Проверка герметичности по запирающему конусу распылителя. Герметичность по запирающему конусу распылителя проверяется прокачиванием топлива через форсунку, отрегулированную на давление 35 МПа, при плавном движении рукоятки прибора и определяется визуально по состоянию носика распылителя. Герметичность форсунки считается удовлетворительной, если в течение 15 с проверка на торце корпуса распылителя не наблюдается подтекания топлива. Допускается увлажнение носика распылителя без появления капли.

Проверка герметичности уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости высокого давления форсунки. Герметичность уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости высокого давления проверяется одновременно с проверкой герметичности по запирающему конусу распылителя. Течи и увлажнения не допускаются. Проверка герметичности уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости низкого давления форсунки.

Рисунки 3 – Форма факела распыла топлива

Герметичность уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости низкого давления форсунки, погруженной в ванну с дизельным топливом, проверяется опрессовкой воздухом под давлением 10 МПа. Не допускается пропуск воздуха в течение 10 с. Допускается не проверять у форсунок с регулировочными шайбами герметичность полости низкого давления [9].

Проверка пропускной способности форсунки. Пропускная способность проверяется прокачкой топлива через форсунку секций стендового (контрольного) топливного насоса высокого давления с топливопроводом высокого давления при частоте вращения и подаче топлива, установленных в технических условиях или рабочих чертежах на форсунку. Пропускная способность форсунки оценивается по значению цикловой подачи q в $\text{мм}^3/\text{цикл}$ ($\text{г}/\text{цикл}$). По результатам полученных значений форсунки комплектуются по пропускной способности на группы.

Вывод. Предлагаемая схема испытаний и регулирование диагностических параметров электрогидравлической форсунки позволяет улучшить распыление топлива при подаче ее в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания, что в свою очередь приводит к экономии топлива без потерь мощности двигателя.

Список литературы

[1] Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении. / А.С. Апатенко, В.В. Быков, И.Г. Голубев, В.А. Евграфов. – Москва. 2017. Т. 1. 63-65 с.

[2] Севрюгина Н.С. Методика обеспечения безопасности при продлении функционального ресурса строительных машин и средств комплексной механизации. / Н.С. Севрюгина, Р.Р. Шарапов. // Мир транспорта и технологических машин. – 2017. № 3 (58). 52-59 с.

[3] Тойгамбаев С.К. Разработка стендов для промывки форсунок двигателей и ремонта автомобильных электробензонасосов. В сборнике: Социально-экономическая модернизация вектор развития страны. Сборник материалов I международной научно-практической конференции. / С.К. Тойгамбаев. – 2012. 512-520 с.

[4] Тойгамбаев С.К. Стенд для обкатки и испытания двигателей. ж. Актуальные проблемы современной науки. / С.К. Тойгамбаев. – Москва. 2014. № 5 (78). 42-43 с.

[5] Тойгамбаев С.К. Определение трудоемкости диагностирования автомобилей. / С.К. Тойгамбаев, В.А. Евграфов. // журнал Естественные и технические науки. – М. 2019. № 12 (138). 384-389 с.

[6] Тойгамбаев С.К. Испытания двигателей на специальных стендах. / С.К. Тойгамбаев. // журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва. 2015. № 5 (84). 24-25 с.

[7] Тойгамбаев С.К. Математическое моделирование испытания топливных насосов низкого давления топливной системы дизеля. / С.К. Тойгамбаев, О.Н. Слепцов. // В сборнике: Логистика, Транспорт, Экология.

Материалы международной научно-практической конференции. – 2017. 83-94 с.

[8] Тойгамбаев С.К. Повышение надежности резьбовых соединений. Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». / С.К. Тойгамбаев. – 2013. № 3 (59). 45-46 с.

[9] Тойгамбаев С.К. Устройство для восстановления бронзовых втулок. В сборнике: Природоохранное обустройство территорий. Материалы научно-технической конференции. / С.К. Тойгамбаев, А.П. Шнырев. – 2002. 153-154 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Technology and organization of the restoration of parts and assembly units with service support. / A.S. Apatenko, V.V. Bykov, I.G. Golubev, V.A. Evgrafov. - Moscow. 2017. Vol. 1. 63-65 p.

[2] Sevryugina NS Methods for ensuring safety when extending the functional resource of construction machines and means of complex mechanization. / N.S. Sevryugina, R.R. Sharapov. // The world of transport and technological machines. - 2017. No. 3 (58). 52-59 p.

[3] S.K. Toygambaev Development of stands for washing engine injectors and repairing automobile electric petrol pumps. In the collection: Socio-economic modernization vector of the country's development. Collection of materials of the I international scientific and practical conference. / S.K. Toygambaev. - 2012. 512-520 p.

[4] S.K. Toygambaev Stand for running in and testing engines. g. Actual problems of modern science. / S.K. Toygambaev. - Moscow. 2014. No. 5 (78). 42-43 p.

[5] S.K. Toygambaev Determination of the complexity of diagnosing cars. / S.K. Toygambaev, V.A. Evgrafov. // journal Natural and technical sciences. - M. 2019. No. 12 (138). 384-389 p.

[6] S.K. Toygambaev Engine tests on special stands. / S.K. Toygambaev. // journal Actual problems of modern science. - Moscow. 2015. No. 5 (84). 24-25 s.

[7] S.K. Toygambaev Mathematical modeling of testing of low pressure fuel pumps of the diesel fuel system. / S.K. Toygambaev, O. N. Sleptsov. // In the collection: Logistics, Transport, Ecology. Materials of the international scientific and practical conference. - 2017. 83-94 p.

[8] S.K. Toygambaev Improving the reliability of threaded connections. Bulletin of the Federal State Educational Institution of Higher Professional

Education "Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkina". / S.K. Toygambaev. - 2013. No. 3 (59). 45-46 p.

[9] Toygambaev S.K. Device for restoring bronze bushings. In the collection: Environmental development of territories. Materials of the scientific and technical conference. / S.K. Toygambaev, A.P. Shnyrev. - 2002.153-154 p.

© С.К. Тойгамбаев, К.О. Соколов, 2020

Поступила в редакцию 14.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Тойгамбаев С.К., Соколов К.О. Испытание и регулирование диагностических параметров электрогидравлической форсунки // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 72-81. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>